

MAANDBLAD VOOR ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

ONDER REDACTIE VAN: R. A. DIJKER, G. P. J. HOGEWEG, PROF. TH. LIMPERG JR., A. NIERHOFF EN H. R. REDER.

RUBRIEK REDACTEUREN: UIT EN VOOR DE PRAKTIJK: A. H. GRONDEL, ABR. MEY EN JAMES POLAK; LITERATUUR: DR. A. STERNHEIM;
STATISTIEK: T. KEUZENKAMP; — UIT HET BUITENLAND: J. S. VAN AKKEREN — EFFICIËNTIE: I. ROET Jzn.

MEDEWERKERS: TH. ANDRIES, H. J. VAN ARKEL, PROF. Mr. Dr. H. W. C. BORDEWIJK, J. BOSMAN Az., J. P. CROIN, P. J. DAM,
E. VAN DIEN, W. H. ELLES, G. W. FRESE, Dr. W. J. HARTMANN, LEONARD JACOBS, R. KUIJPER, J. J. M. H. NIJST, J. PAARDE-
KOOPEL, PROF. Dr. N. J. POLAK, F. RINSMA, G. H. SECKEL, J. F. STARKE, PROF. J. G. CH. VOLMER, P. VAN VOORST.

SECRETARIS DER REDACTIE - C. VERWEY | UITGEVER: J. MUUSSES - PURMEREND
TESSELSCHADESTR. 15 - AMSTERDAM, TEL. 26600 | TELEFOON 77 - GIRO No. 15062

DE COPIE VAN INGEZONDEN BIJDAGEN WORDT NIET TERUGGE-
GEVEN. - NADRIK IS GEORLOOFD. ZOO DE BRON WORDT GE-
NOEMD. - BOEKEN TER RECENSIE EN ALLE ANDERE STUKKEN
VOOR DE REDACTIE ZENDE MEN AAN DEN SECRETARIS. ———

VERSCHEIJNT MAANDELIJKS. BEHALVE IN DE MAAND AUGUSTUS.
ABONNEMENT PER JAAR F 10 —. FRANCO PER POST F 10.24. BUITEN-
LAND F 10.60. - MEN ABONNEERT ZICH VOOR DEN GEHEELEN
JAARGANG ———

INHOUD

De firma-vorm voor de uitoefening van ons beroep	Blz. 97
door H. R. Reder	
Fiscaliteiten	„ 99
door J. H. Hageman	
De taak van den accountant ten opzichte van de opname van den goederenvoorraad	„ 101
door James Polak, met naschrift en slotwoord van R. A. Dijker	
Vijftiende Accountantsdag	„ 102
Vervolg middagzitting: Referaat van H. R. Reder over: De grondslagen der samenwerking tusschen raadgevend ingenieur en accountant Debat over dit onderwerp	
Efficiëntie	„ 118
Red. I. Roet Jzn. Correspondentie — Incasso-cheques — Bezuiniging bij staalconstructies — Vooruitgang — Psycho-Techniek — Bezuiniging door normalisatie in de lampenindus- trie — Genormaliseerde Isolatoren — Wees niet ver- drietig — Mechanisatie-mogelijkheden bij den Post- chéque- en girodienst — „American digest of business machines” met een vergelijkenden staat	
Uit en voor de praktijk	„ 121
Red. A. H. Grondel, Abr. Mey, James Polak Opgave No. 5 (beoordeeling van een Valutainkoop- boek en een Valutaverkoopboek) — Uitwerking en beoordeeling van opgave No. 2 (Inrichting van een bedrijf met seizoendrukke)	
Uit het buitenland	„ • 124
Red. J. S. van Akkeren Registratie van accountants in Engeland — Normali- satie van de jaarrekeningen van rubberondernemingen — Inrichting van administratiën	
Boekbeoordeeling	„ 127
Staatshuishoudkunde voor handelsscholen enz. van Mr. Dr. M. Spaander door Prof. Mr. Dr. H. W. C. Bordewijk	
Ontvangen boekwerken	„ 128

* *
*

In de eerstvolgende nummers zullen behalve een nieuwe rubriek
o.a. verschijnen een artikel over

Voorbehoud, door James Polak en over
Holding Company's, door J. J. M. H. Nijst

DE FIRMA-VORM VOOR DE UITOEFENING VAN ONS BEROEP

Een merkwaardig verschijnsel in den ontwikkelingsgang van ons beroep vormen het ontstaan en de geleidelijke uitbreiding der accountants-firma's; van de organisaties, door middel waarvan een allengs groeiend aantal accountants onder één gemeenschappelijken naam het beroep uitoefenen en als eenheid naar buiten optreden. Merkwaardig, omdat het persoonlijk element, waaraan men, in het algemeen gesproken, bij de uitoefening van het beroep groote beteekenis moet toekennen, op den achtergrond wordt gedrongen en het concrete begrip „accountant” plaats maakt voor het meer abstracte „accountantskantoor”; niet meer aan bepaalde personen wordt in de eerste plaats het vertrouwen geschonken, hetwelk bij de beroepsuitoefening een levensvoorwaarde is, doch aan de georganiseerde arbeidskracht, waarmede naar een bepaald systeem en volgens bepaalde opvattingen de beroeps-taak wordt vervuld.

Het verschijnsel is niet nieuw; reeds vóór den oorlog deed het zich voor. Het is echter, voor zoover mij bekend is, nimmer het onderwerp geweest van een openbare gedachtenwisseling en het kan daarom van nut zijn, in ons blad enkele beschouwingen eraan te wijden. Wellicht geeft dit aanleiding tot het publiceren van meeningen, welke zonder deze aanleiding niet, of althans voorloopig niet, tot uiting zouden worden gebracht.

Ons land staat te dezen aanzien niet alleen. Ik behoeft slechts te wijzen op Engeland, waar onder andere de bekende accountants-firma *Price Waterhous & Co.* een sprekend voorbeeld vormt van denzelfden ontwikkelingsgang. Het is mij niet bekend, hoeveel geëxamineerde accountants in deze firma zijn vereenigd. Neemt men echter in aanmerking, dat zij, behalve haar hoofdkantoor, circa 50 filialen heeft, over de ge-

heele wereld verspreid, dan mag de slotsom worden getrokken, dat het aantal der in dit firma-verband tezamen gebrachte beroepsgeenooten zeer groot moet zijn. In Nederland zijn wij zóóver nog niet. Ook hier echter ontwikkelen zich de firma's gestadig tot organisaties van aanzienlijken omvang; zoowel wat het aantal firmanten en geëxamineerde medewerkers betreft als dat van het ondergeschikte personeel van assistenten en bedienden.

Het spreekt vanzelf, dat de persoonlijke eigenschappen der leiders van groote beteekenis blijven, ook dan, wanneer hun naam niet rechtstreeks aan de firma kan worden verbonden en op den achtergrond is gesteld. Ons beroep leidt in vele opzichten tot nauwe samenwerking met de cliënten, tot onderling overleg en adviezen in voor de bedrijven gewichtige aangelegenheden. Op dit gebied blijft uiteraard de voorkeur voor bepaalde personen bestaan. Maar daar, waar de uitoefening van het beroep neerkomt op het scheppen van een waarborg voor de behartiging van belangen, welke zonder controle niet voldoende beschermd zijn, op het vestigen van vertrouwen in de juistheid van cijfers en gegevens, vormen blijkens de ervaring niet langer de personen, onder wier leiding het werk wordt verricht, den overwegenden factor, doch wel de werkwijze, welke wordt toegepast en de opvattingen, welke deze werkwijze beheerschen.

Ik wil in het kort aangeven, waaraan de ontwikkeling in deze richting naar mijn meening moet worden toegeschreven.

Het publieke vertrouwen is een zaak van subtiele en ingewikkelde aard. Men wint dit, in de mate, welke voor een goede beroeps-uitoefening in de moderne bedrijfsweld noodig is, niet door persoonlijk werk in een bij één-persoonsleiding uiteraard beperkt aantal zaken. In de eerste plaats niet, omdat de aanraking met het omvangrijke en veelzijdige ding, dat „publiek" heet, daarbij zeer beperkt is, doch ook niet, omdat de mogelijkheid tot verdieping van het inzicht in hetgeen door accountants-bemiddeling wordt bereikt te veel begrensd wordt door het relatief geringe aantal van gevallen, dat zich op een zoo klein arbeidsveld voordoet. Ook in ons kleine land is meer noodig voor het scheppen van de vertrouwens-sfeer, welke, eerst wanneer zij een bepaalde grootte heeft bereikt, aan ons beroep de eigenlijke waarde verleent. Daarvoor wordt vereischt een arbeidsveld, veel grooter dan door den éénling kan worden bewerkt, een organisatie, geleid door meerdere personen van eenzelfde algemeene beroepsopvatting en vertegenwoordigende een arbeidssysteem, waarvan de resultaten de doeltreffendheid hebben bewezen en den grondslag hebben gelegd voor de algemeene overtuiging, dat de noodzakelijke waarborgen aanwezig zijn daar, waar het is toegepast. Hoe grooter het goed bewerkte arbeidsveld, hoe grooter en algemeener het vertrouwen en dientengevolge het nuttige effect der accountants-bemiddeling.

Hieruit blijkt, dat het veld-winnen der toepassing van den firma-vorm op de beroeps-uitoefening door op zich zelf staande personen een logisch en onvermijdelijk gevolg is van ons streven, om het beroep te brengen op een hooger peil en de beteekenis ervan voor het bedrijfsleven te doen toenemen. Ik acht de mogelijkheid in deze richting onbegrensd en behoeft slechts te wijzen op onzen, hiervoren reeds genoemden, overbuur *Price Waterhous & Co.*, die het gebracht heeft tot een hoogtepunt, waarvan ook onze grootsten nog ver verwijderd zijn.

In tweeërlei opzicht geven de verhoudingen, welke door het samengestelde karakter der „accountants-bedrijven" zijn ontstaan, stof tot interessante beschouwingen. In de eerste plaats tot die, betreffende de interne organisatie, het complex van maatregelen, welke noodig zijn, om de onmisbare vaste

lijn in de uitvoering van het firma-werk te handhaven. En in de tweede plaats tot die, welke betrekking hebben op de verhoudingen tot de opdrachtgevers en het publiek, op de wijze van onderteekenen der rapporten en verklaringen, waarmede de firma naar buiten de resultaten van haar werk mededeelt.

Het is niet mijn bedoeling, in dit artikel de inwendige organisatie van het accountantskantoor ter sprake te brengen; daarvoor is dit onderwerp te uitgebreid en veelomvattend. Mijn eigenlijke doel is het vraagstuk der onderteekening, hetwelk door de toepassing van den firma-vorm ingewikkelder is geworden dan het voorheen was, naar voren te brengen en daaraan enkele opmerkingen te wijden.

Er bestaat verschil van meening ten aanzien van de vraag, hoe de onderteekening bij accountants-firma's behoort te geschieden. Er gelden althans in dit opzicht een tweetal gewoonten, welke principiëel verschillen: onderteekening met den firma-naam, zonder vermelding van den naam van den gene, die het werk verrichtte of leidde, en onderteekening met den eigen naam, al of niet onder vermelding van de firma, waartoe de onderteekenaar behoort.

Ik weet niet nauwkeurig, op welke gronden de aanhangers van het tweede systeem de handhaving daarvan verdedigen. Naar mijn meening echter is het onlogisch en is het eerste systeem het juiste; men moet breken met de gewoonte, om uit de onderteekening te doen blijken, door wien der tot de firma behorende verantwoordelijke leiders het werk, op grond waarvan de onderteekende verklaring werd afgegeven, werd verricht of geleid. Ter motiveering hiervan het volgende.

Ik acht het streven naar differentiëring, hetwelk blijkt uit het stellen van privé-handteekeningen onder de van een firma uitgaande rapporten of verklaringen, in strijd met het wezen der firma en met het feit, dat zij ontstond, om de eenheid, waaronder naar buiten wordt gewerkt, te verkrijgen en te versterken. Elke toevoeging aan den naam, welke bij het belanghebbende publiek den gewenschten klank heeft, is niet alleen onlogisch en overbodig, doch zelfs verzwakkend, omdat de toegevoegde naam, al is hij nog zoo goed, slechts een gedeelte vertegenwoordigt van het geheel, waarnaar als waarborg wordt gevraagd, en dat, bij een goede organisatie van de firma, ook zonder bezwaar kan worden gegeven. Elke versnippering, elke schijn van deelbaarheid van het geheel, dat als waarborg wordt erkend, moet de kracht der organisatie onvermijdelijk afbreuk doen.

Daartegenover staat mijns inziens geen enkel voordeel; noch voor het publiek, noch voor de firma. Voor het publiek niet, omdat het er geen belang bij heeft, te weten, wie de verantwoordelijke man is. Indien een jaarrekening is onderteekend door *Price, Waterhous & Co.*, vraagt het publiek zich niet af, of *Price* de leiding had, dan wel *Waterhous* of een der talrijke overige bevoegden, die in dit firma-verband zijn verenigd; het kijkt uitsluitend naar de onderteekening, op grond waarvan het zich gerustgesteld kan voelen. En voor de firma niet, omdat de werkverdeling en de onderlinge regeling der verantwoordelijkheid (waarvan ik het groote gewicht natuurlijk erken) een zaak vormen van zuiver internen aard, die met de wijze van uiten jegens de buitenwereld geenerlei verband houdt.

Men kan de toepassing van den firma-vorm niet als een noodzakelijken schakel in den ontwikkelings-gang van ons beroep erkennen, zonder de consequenties te aanvaarden, waartoe zij leidt. Zoowel naar buiten, als intern. Naar buiten door uitschakeling van alles, dat de eenheid kan verbreken; intern door al het werk, dat op de voorgeschreven wijze is verricht, te aanvaarden als dekking voor de verantwoorde-

lijkheid, welke de firma in haar geheel moet dragen ten aanzien van de juistheid der rapporten en verklaringen, die op grond van dit werk worden afgegeven. Dit laatste leidt er toe, dat de firma-handteekening kan worden gesteld door elk der daartoe blijkens de onderlinge overeenkomst bevoegde personen, onverschillig of degene, die haar stelt, al of niet is belast geweest met de leiding van het werk, op grond waarvan het ondertekende rapport werd samengesteld. Uiteraard zal de ondertekening als regel met den firma-naam geschieden door dengene, die het rapport samenstelde. Doen zie daartegen echter bezwaren voor, hetzij doordat de samensteller niet tot ondertekenen bevoegd is (verantwoordelijke medewerkers, niet-firmanten) of doordat hij niet aanwezig is op het oogenblik, dat de handteekening moet worden gesteld, dan is er niets tegen, dat van dezen regel wordt afgeweken.

Op één bezwaar moet ik intusschen wijzen, zonder daarop in dit artikel in bijzonderheden in te gaan. Ik acht het namelijk niet onmogelijk, dat het Reglement van Arbeid en het Reglement van Tucht van het Nederlandsch Instituut van Accountants een moeilijkheid vormen, voortspruitende uit de omstandigheid, dat bij de samenstelling van deze reglementen en bij het redigeeren der voorschriften niet voldoende is rekening gehouden met de vervanging der individueele beroeps-uitoefening door die in den firma-vorm. Groot acht ik deze moeilijkheid echter niet, omdat naar mijn meening in wezen geen wijziging is gebracht in de grondslagen, waarop door deze reglementen een waarborg voor het publiek is geschapen en de verhouding van het Instituut tot zijn leden is geregeld. Het zal, bijvoorbeeld, den Raad van Tucht niet moeilijk vallen, om bij de behandeling eener zaak vast te stellen, of er aanleiding is tot straffen en, zoo ja, wie de schuldege is, ook indien deze schuldege deel uitmaakt van het in één firma-verband gebrachte geheel en de ondertekening van het stuk, waarvan de inhoud wordt gewraakt, niet door hemzelf, doch door een ander geschiedde. Mochten hier bezwaren rijzen, dan kunnen deze naar mijn meening slechts van formeelen aard zijn en derhalve door eenvoudige reglementswijziging uit den weg worden geruimd; wijzigingen van principiële beteekenis met de daaraan onvermijdelijk verbonden uitvoerige gedachtenwisseling zijn niet noodig. H. R. R.

FISCALITEITEN

Zonder kans op tegenspraak kan ik beginnen met te constateeren, dat de jurisprudentie op fiscaal gebied tegenwoordig aan belangrijkheid, zeker aan belangstelling heeft gewonnen. Hoewel men oppervlakkig zou meenen, dat na het verdwijnen van de Oorlogswinstbelasting deze belangstelling weer sterk zou luwen, geloof ik dat dit minder juist is, daar men niet vergeten mag, dat de meeste O.W. kwesties, voor zoover zij niet van feitelijken aard waren, meestal hun oorsprong vonden in geschillen aangaande de wet op de Inkomstenbelasting.

Ik stel mij voor, successievelijk de jurisprudentie te behandelen aangaande verschillende punten, die van meer bijzonder belang zijn, ook voor buitenstaanders van de eigenlijke belasting praktijk.

Voor ditmaal zou ik de uitspraken willen behandelen aangaande de winsten en verliezen op effecten.

Ten einde misverstand te voorkomen begin ik met er op te wijzen, dat het alles overheerschende beginsel bij de wet op de Inkomstenbelasting is de vraag, of iets *inkomen* is. Zooals het hier staat, lijkt het nogal vanzelfsprekend, doch de praktijk leert anders, daar het uiteraard een koopman weinig interesseert, dat hij „inkomen” heeft genoten, als hij daartegenover per saldo verarmd is, ten gevolge van diverse *vermogensverliezen*.

Bij de beoordeeling van verliezen en winsten op effecten doet zich dan ook feitelijk slechts deze eene vraag voor, of zij invloed oefenen bij het bepalen van het *inkomen*. Aanvankelijk slechts in dezen vorm, of de effecten tot het bedrijf behoorden of niet. In het eerste geval behoorden de winsten en verliezen uit de koersverschillen tot het *inkomen* en in het laatste tot de vermeerderingen of verminderingen van het particuliere *vermogen*.

Al spoedig kwam men tot de conclusie, dat het al of niet opnemen der effecten in de boeken der zaak moeilijk een criterium kon zijn, ter beoordeeling van de vraag, waartoe het koersverschil moest worden gerekend, daar dit al zeer weinig tot het wezen der zaak afdeed. Menigeen liet toch effecten, die zijn privé-bezit vormden voor de regelmatige behandeling op kantoor administreeren, anderen hielden daarentegen fondsen, die feitelijk tot de zaak behoorden, buiten hunne boeken, om de grootte of samenstelling van hun effectenbezit voor hun personeel verborgen te houden.

Als criterium diende den fiscus meestal, of de effecten steeds in de zaak geweest waren, of ze een rol in het bedrijf speelden, dienden als onderpand bij den bankier, of, anderzijds, er reden was om te vermoeden, dat zij voor persoonlijke speculatie waren gekocht.

Deze opvattingen vindt men terug in B. 2052, waarin de Minister mededeelt, dat de boeking van de transacties niet ter zake dienende is, terwijl in B. 2331 de Hooge Raad beslist, dat geen bedrijfsverlies plaats vond in een geval, waarin de firmanten eener Vennootschap ieder aandelen hadden genomen in een bepaalde N.V., welke aandelen een groot verlies hadden opgeleverd. Verder besliste de Minister in B. 2206, dat verliezen geleden op fondsen, die dienden ter belegging van overtollig kapitaal in mindering van de winst gebracht moesten worden, daar ze een rol speelden in het bedrijf.

Men ziet er was grond voor geschillen te over, dank zij het subjectieve element, dat niet uit te schakelen was, bij de beantwoording der vraag hierboven aangegeven.

Een bijkomende kwestie, hoe speculaties in effecten door een bankier beschouwd moesten worden, werd behandeld in B. 2043.

Een bankier had voor eigen rekening gespeculeerd in effecten, welke speculaties geadministreerd waren op zijn privé-rekening bij zijn bank. De inspecteur had hem voor de daarmede behaalde winst belast, overwegende, dat de aangeslagene die speculaties had verricht als bankier, doordat hij, al handelde hij in privé, toch als bankier beter op de hoogte was van de marktpositie dan anderen en men dus moest aannemen, dat hij speculeerde in het artikel, waarin hij handelde en bij dusdoende bezig was geweest in zijn bedrijf.

De Raad van Beroep was het hier mede eens en besliste, dat de bankier klaarblijkelijk had gespeculeerd, niet met het doel om daardoor een inkomen te verwerven, doch om zijn vermogen te vermeerderen. Daar het dus geen inkomen was geweest, kon het ook niet belast worden. De uitspraak was feitelijk, dus kon geen cassatie plaats vinden. De Minister vermeldt echter in een noot, m.i. terecht, dat dit nooit een criterium kon zijn, daar inkomen tenslotte steeds dient, of dienen kan, om het vermogen te vergrooten.

Later deed zich een nieuwe factor voor, toen de Hooge Raad onderscheid ging maken tusschen verliezen op het vaste en op het vlottende kapitaal in het zelfde bedrijf aanwezig. De daaruit getrokken consequenties ten aanzien van de bedrijfsmiddelen handelde ik reeds eerder.¹⁾

Nu deed zich natuurlijk de vraag voor: behoorden de effecten al dan niet tot het vaste kapitaal. Op het eerste gezicht is men, zeker als accountant, geneigd om deze vraag ontkennend te beantwoorden, daar effecten speciaal van wege hun gemakke-

¹⁾ „Accountancy” van Mei '22 en April '23.